

RITRATTO DI FRANCESCA SFORZA DI SANTAFIORA DEL CONTE JACOPINO

(Firenze 1510 - Roma 1598)

INVENTARIO: 100

MATERIA / TECNICA: olio su lavagna

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è attestata in collezione Borghese solo a partire dal 1693, elencata nel relativo inventario come "un quadro di 5 palmi in Pietra di Lavagna un ritratto di una Donna del n. 704 con cornice dorata di fra' Bastiano del Piombo" (Inv. 1693). L'attribuzione a Sebastiano del Piombo, ripetuta negli elenchi fidecommissari (1833) e sostenuta da Bernard Berenson (1904), fu mutata nel 1790 (Inv. 1790) in favore del Bronzino, nome accettato da Adolfo Venturi (Id. 1893) ma rifiutato da Federico Zeri che nel 1948 propose quello di Jacopino del Conte (Zeri 1948).

L'assegnazione del ritratto Borghese al catalogo del pittore fiorentino, prontamente accettata da Hofmeister (1954), convinse Paola della Pergola che nel 1959 pubblicò il quadro come opera autografa di Jacopino, parere accettato unanimemente da tutta la critica (cfr. Longhi 1967; Vannugli 1992; id. 1998; Stefani 2000; Hermann Fiore 2003; Ead. 2006) e mai più messo in dubbio. Di recente, in un saggio su Leonardo Grazia, pittore pistoiese attivo tra Lucca, Roma e Napoli, Michela Corso (Ead. 2018) ha proposto di avvicinare la lavagna in esame alla produzione dell'artista toscano, parere condiviso anche da chi scrive (Iommelli 2022).

Il primo tentativo nel riconoscere la dama qui ritratta si deve ancora a Paola della Pergola (1959). La studiosa, infatti, sulla base del confronto con un quadro attribuito a Tiziano conservato presso il Museo Nazionale di Budapest (Wethey 1971; Hochmann 1995), identificò la figura con Vittoria Farnese, moglie di Guidobaldo II della Rovere duca di Urbino. Tale ipotesi, accolta nel 2003 da Kristina Hermann Fiore e da lei stessa riconfermata qualche anno dopo (Ead. 2006), non convinse però Antonio Vannugli (1992) che, al contrario, propose di identificare la nobildonna con Livia Colonna, idea corroborata dalla somiglianza della dama Borghese con una stampa pubblicata a corredo delle *Rime di diversi ecc. autori in vita e in morte dell'ill.ma S.a Livia Colonna*, volume edito a Roma nel 1555. Ma recentemente, in seguito al rinvenimento di una replica del ritratto Borghese, conservata in palazzo Sforza Cesarini a Roma, in cui accanto alla gentildonna compare un cartiglio col suo nome, entrambe le ipotesi sono definitivamente da scartare. Non c'è alcun dubbio, infatti, che la dama raffigurata sia Francesca di Bosio Sforza di Santa Fiora, madre di Paolo Giordano I - poi sposo di Isabella de' Medici - e vedova, come allude anche il velo, di Girolamo Orsini, morto nel 1540.

Il supporto utilizzato, analogo al perduto *Ritratto di Giulia Gonzaga*, già di collezione Borghese ([inv. 79](#)), col quale questo ritratto è da sempre associato e con cui condivide le stesse misure, lascia immaginare la loro comune provenienza da una medesima collezione, forse parte di un nucleo più ampio raffigurante ritratti di donne belle e famose, realizzati - come è noto - da artisti di grande fama e riprodotti in serie per le collezioni più importanti dell'epoca. Secondo chi scrive (Iommelli 2022), potrebbero provenire dalla raccolta di Camilla Orsini, vedova di Marcantonio Borghese, rinchiudasi dopo la morte del marito in un convento romano. La donna, infatti, nipote di Paolo Giordano I Orsini, potrebbe aver ricevuto in eredità il ritratto della sua lontana parente, un modello di virtù per le sfortunate vedove dell'epoca e per questo a lei molto caro.

Per quanto concerne la sua datazione, nel 1970 Cheney propose di collocarlo intorno al 1546, parere in parte accettato da Kristina Hermann Fiore (2003) che ha allargato la forbice temporale fino al 1560, avvicinando di fatto il presente ritratto alla coeva produzione del Bronzino.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart-Tübingen, p. 297;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 257;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 82;
- B. Berenson, *The Florentine painters of the Renaissance with an index of their works*, New York 1904;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 14;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 35;
- H. Schulze, *Die Werke Angelo Bronzino*, Strassburg 1911, pp. XXVIII, XXXVII;
- J. M. Clapp, *Jacopo Carucci da Pontormo, His Life and Work, with a Foreword by Frank Jewett Mather Jr.*, New Haven 1916, pp. 85, 179;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- A. Mc Comb, *Angelo Bronzino, his Life and Works*, Cambridge 1928, p. 119; *Catalogo della Mostra di Tiziano a Venezia*, Venezia 1935, p. 66;
- F. Zeri, "Me Pinxit", in "Proporzioni", II, 1948, p. 23 nota 2;
- I. Hofmeister, *A Portrait by Jacopino del Conte in the Borghese Gallery*, in "Marsyas", VI, 1952, p. 36 nota 2;
- F. Zeri, *La Galleria Spada in Roma: catalogo dei dipinti*, Firenze 1954, p. 65;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 29, n. 33;
- I. H. Cheney, *Notes on Jacopino del Conte*, in "Art Bulletin", LII, 1970, pp. 32-40;
- H. E. Wethey, *The Painting of Titian*, II, *The portraits*, London 1971, n. X. 35;
- A. Vannugli, *Jacopino del Conte (1513-1598)*, tesi di dottorato (Roma, Università degli studi La Sapienza), 1992, p. 111, n. 29;
- A. Vannugli, *Del Conte, Jacopo*, in *Saur Allgemeines Künstlerlexikon*, XX, 1998, pp. 600-602;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 346;
- K. Herrmann Fiore, in *Donne di Roma dall'Impero Romano al 1860, ritrattistica romana al femminile*, catalogo della mostra (Ariccia, Palazzo Chigi, 2003), a cura di M. Natoli, F. Petrucci, Roma 2003, pp. 97-98, n. 22;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37;
- M. Corso, *Le opere e i giorni di Leonardo Grazia da Pistoia tra Lucca, Roma e Napoli*, in "Proporzioni", I, 2018, pp. 55, 65-66 nota 88.

PORTRAIT OF FRANCESCA SFORZA DI SANTAFIORA DEL CONTE JACOPINO

(Florence 1510 - Rome 1598)

INVENTORY: 100

MEDIUM: oil on slate

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. The first mention of its connection to the Borghese Collection dates to 1693, when it was listed in the inventory of that year as 'a painting of 5 spans on slate stone with the portrait of a woman, at no. 704, with a gilded frame, by fra' Bastiano del Piombo'. The attribution to Sebastiano del Piombo was repeated in the *Inventario Fidecommissario* of 1833 and upheld by Bernard Berenson (1904); the 1790 inventory, meanwhile, had rather ascribed it to Bronzino, a name accepted by Adolfo Venturi (1893) but rejected by Federico Zeri, who proposed that of Jacopino del Conte (Zeri 1948).

The attribution of the work in question to the Tuscan painter was embraced by both Hofmeister (1954) and Paola della Pergola, who in 1959 published it under the name of Jacopino. This view was accepted by all subsequent critics (see Longhi 1967; Vannugli 1992 and 1998; Stefani 2000; Hermann Fiore 2003 and 2006) and was not called into question for decades. Recently, however, in an essay on Leonardo Grazia, who worked in Lucca, Rome and Naples, Michela Corso (2018) proposed that the painting may actually have been by the painter from Pistoia, a view shared by the present writer (Iommelli 2022).

Once again, Paola della Pergola (1959) made the first attempts to identify the subject of this portrait. Basing her suggestion on a comparison with a work by Titian held at the National Museum of Budapest (Wethey 1971; Hochmann 1995), this scholar recognised the woman as Vittoria Farnese, wife of Guidobaldo II della Rovere, Duke of Urbino. Her theory was accepted by Kristina Hermann Fiore in 2003 and reconfirmed in 2006. By contrast, Antonio Vannugli (1992) proposed that the portrait depicts Livia Colonna, an idea which is corroborated by the similarity between this painting and a print that accompanied the work *Rime di diversi ecc. autori in vita e in morte dell'ill.ma S.a Livia Colonna*, an anthology of poetry published in Rome in 1555. A recent discovery, however, disproves both of these hypotheses: a replica of the portrait in question, now preserved in Palazzo Sforza Cesarini in Rome, contains a scroll with the name of the subject, namely Francesca di Bosio Sforza di Santa Fiora, mother of Paolo Giordano I, future husband of Isabella de' Medici. As the veil that she wears shows, at the time of the portrait Francesca was a widow, her husband Girolamo Orsini having died in 1540.

Both the support material and dimensions of this work are the same as those of the lost *Portrait of Giulia Gonzaga*, which once belonged to the Borghese Collection (inv. no. 79). These particulars, together with the fact that the two paintings have also been associated with one another, suggest that they may have come from the same collection, perhaps forming part of a wider series of portraits of beautiful, famous women, which, as is well known, were painted by established artists and reproduced in series for the most important collections of the era. According to the present writer (Iommelli 2022), the two works may have come from the collection of Camilla Orsini, widow of Marcantonio Borghese, who retired to a Roman convent following her husband's death. Camilla was in fact the niece of Paolo Giordano I Orsini, who in turn was the son of Francesca Sforza di Santa Fiora; she may have received the portrait of her distant relative as an inheritance, which for its genre, dimensions and support material is the pendant of the portrait of the beautiful

Gonzaga: as the two women were considered models of virtue for unfortunate widows of the time, they were dear to Princess Orsini.

Regarding the period of its execution, in 1970 Cheney proposed the approximate date of 1546, while Kristina Hermann Fiore (2003) extended the timeframe to 1560, suggesting that the portrait in question was contemporary with Bronzino's production.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart-Tübingen, p. 297;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 257;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 82;
- B. Berenson, *The Florentine painters of the Renaissance with an index of their works*, New York 1904;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 14;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 35;
- H. Schulze, *Die Werke Angelo Bronzino*, Strassburg 1911, pp. XXVIII, XXXVII;
- J. M. Clapp, *Jacopo Carucci da Pontormo, His Life and Work, with a Foreword by Frank Jewett Mather Jr.*, New Haven 1916, pp. 85, 179;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186;
- A. Mc Comb, *Angelo Bronzino, his Life and Works*, Cambridge 1928, p. 119; *Catalogo della Mostra di Tiziano a Venezia*, Venezia 1935, p. 66;
- F. Zeri, "Me Pinxit", in "Proporzioni", II, 1948, p. 23 nota 2;
- I. Hofmeister, *A Portrait by Jacopino del Conte in the Borghese Gallery*, in "Marsyas", VI, 1952, p. 36 nota 2;
- F. Zeri, *La Galleria Spada in Roma: catalogo dei dipinti*, Firenze 1954, p. 65;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 29, n. 33;
- I. H. Cheney, *Notes on Jacopino del Conte*, in "Art Bulletin", LII, 1970, pp. 32-40;
- H. E. Wethey, *The Painting of Titian*, II, *The portraits*, London 1971, n. X. 35;
- A. Vannugli, *Jacopino del Conte (1513-1598)*, tesi di dottorato (Roma, Università degli studi La Sapienza), 1992, p. 111, n. 29;
- A. Vannugli, *Del Conte, Jacopo*, in *Saur Allgemeines Künstlerlexikon*, XX, 1998, pp. 600-602;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 346;
- K. Herrmann Fiore, in *Donne di Roma dall'Impero Romano al 1860, ritrattistica romana al femminile*, catalogo della mostra (Ariccia, Palazzo Chigi, 2003), a cura di M. Natoli, F. Petrucci, Roma 2003, pp. 97-98, n. 22;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 37;
- M. Corso, *Le opere e i giorni di Leonardo Grazia da Pistoia tra Lucca, Roma e Napoli*, in "Proporzioni", I, 2018, pp. 55, 65-66 nota 88.

